

GUARDA COMPARTILHADA E A POSSIBILIDADE DE COIBIR A ALIENAÇÃO PARENTAL NAS RELAÇÕES FAMILIARES

JOINT CUSTODY AND THE POSSIBILITY OF PREVENTING PARENTAL ALIENATION IN FAMILY RELATIONS

Fernanda Freitas da SILVA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-2629-3582>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E -mail: fernandafreitasdasilva33@gmail.com

Samara Sousa SOARES

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-5839-7264>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E -mail: samarasousasoares41@gmail.com

Nely Ferreira SOARES

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8677-4853>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E -mail: advnelysoares@gmail.com

RESUMO

A guarda compartilhada promove uma convivência equilibrada entre pais e filhos e protege o direito de ambos de participar ativamente na educação da criança. Este projeto visa demonstrar que a guarda compartilhada pode ser uma ferramenta eficaz para reduzir a alienação parental, impedindo que um dos pais monopolize a tomada de decisões. Além disso, priorizar o melhor interesse da criança e passar tempo com ambos os pais reduz o potencial de manipulação ou interferência negativa na relação parental.

Palavras-Chaves: Guarda. Pais. Filhos. Compartilhada. Parental.

ABSTRACT

Shared custody promotes a balanced relationship between parents and children and protects the right of both parents to actively participate in the child's education. This project aims to demonstrate that shared custody can be an effective tool to reduce parental alienation, preventing one parent from monopolizing decision-making. Additionally, prioritizing the child's best interests and spending time with both parents reduces the potential for manipulation or negative interference in the parental relationship.

Keywords: Custody. Parents. Children. Shared. Parental.

INTRODUÇÃO

De acordo com a Constituição Federal de 1988, todos têm o direito de possuir uma família, e o Estado deve protegê-la de formas especiais em caso de conflito, como a destituição do ambiente familiar. Com o rompimento da sociedade conjugal e emocional do casal, o contato diário entre os filhos e seus pais automaticamente mudará, de modo que os pais determinarão o companheirismo e a tutela dos filhos. Segundo Martins (2015), os pais recebem o poder da família, e a atribuição da tutela aos pais é parte integrante do

poder da família.

Para Roque (2023) A ruptura conjugal é possível, e o vínculo emocional entre pais e filhos deve ser preservado. A cooperação parental é crucial para o desenvolvimento integral da criança e exige uma colaboração efetiva de ambos os cônjuges. A guarda dos filhos não pode ser motivo de disputa; contudo, em muitos casos, quando um casamento termina, o ressentimento associado à separação pode se transformar em comportamentos destrutivos que prejudicam a imagem do parceiro. Este fenômeno citado por Richard Gardner é denominado síndrome de alienação parental.

Daniele Tudela (2010) diz que o aspecto mais grave do divórcio ou do fim de um relacionamento estável é a separação do casal, e os filhos não devem ser separados de seus pais. É crucial evitar que as crianças sejam usadas como instrumentos para satisfazer desejos egoístas e que causem sofrimento ao ex-cônjuge, o que leva à falta de contato e à alienação parental. Na realidade, os filhos são titulares de direitos nessa relação jurídica e merecem o mínimo de respeito e generosidade por parte de seus pais.

A alienação parental é um teor que está presente em variados casos que envolve conflitos conjugais, como a separação, divórcio ou até mesmo dentro da própria família, em consideração a isso, evidencia-se que surge a seguinte problemática: A guarda compartilhada seria um meio viável para combater a alienação parental?

Este estudo justifica-se, portanto, pelo fato de as questões relativas ao cuidado dos filhos que surgem durante a separação conjugal exigirem maior atenção e sensibilidade, uma vez que envolvem menores e podem afetar diretamente a sua saúde mental e potencialmente violar os seus direitos. Conclui-se, assim, que abordar esta questão e explorar a viabilidade da guarda partilhada como forma de reduzir a alienação parental é crucial.

O objetivo deste projeto de pesquisa é discutir a questão da "guarda compartilhada e a possibilidade de redução da alienação parental nas relações familiares". Seus objetivos específicos são definir os tipos de guarda e sua distribuição, discutir a questão da alienação parental no ordenamento jurídico brasileiro e apresentar um relatório sobre a guarda compartilhada no contexto da alienação parental.

Nesse contexto, discutir a implementação da guarda compartilhada como uma solução viável para reduzir a incidência da Alienação Parental é fundamental para o sistema jurídico, especialmente em função dos princípios que asseguram a dignidade da pessoa humana e o bem-estar de crianças e adolescentes.

Por certo, a situação induz-nos a ponderar acerca da aplicação do modelo de guarda compartilhada nos casos em que inexiste consenso entre os genitores, porém subsiste o mútuo interesse em exercer o poder familiar.

Nesse contexto, é indiscutível que a falta de um tratamento familiar apropriado ou a ausência de ações legais apropriadas pode resultar em consequências graves. Esses efeitos, que têm o potencial de prejudicar as interações afetivas, impactam diretamente a formação social da pessoa, podendo, de fato, refletir na sociedade, uma vez que afetam diretamente o desenvolvimento das crianças e adolescentes que passam por essa situação, dificultando sua capacidade de estabelecer relacionamentos sociais saudáveis.

Diante deste panorama, é exigível atitudes jurídicas para melhor atender os interesses de família e, de forma prioritária, o interesse do menor, vítima deste "abuso emocional", para que constitua uma relação harmoniosa com ambos os genitores e não tenha prejuízos pessoais.

METODOLOGIA

Este estudo foi desenvolvido utilizando uma abordagem dedutiva e pesquisa

teórica. Dado o tema em questão, o trabalho se baseia nos fundamentos teórico-doutrinários de juristas nacionais proeminentes e na análise de disposições legais pertinentes. Métodos científicos foram empregados na pesquisa para aprimorar a compreensão do tema. Portanto, a abordagem dedutiva foi utilizada, sempre dentro dos limites dos objetivos estabelecidos.

REVISÃO DE LITERATURA

Poder Familiar

O poder familiar abrange um conjunto de direitos e obrigações dos pais para com seus filhos menores que ainda não foram emancipados, de acordo com o artigo 1630 do Código Civil. Além disso, o poder parental decorre da necessidade natural dos menores de proteção e cuidado parental. Trata-se de uma necessidade absoluta desde o nascimento, que diminui gradualmente à medida que a criança cresce e se desenvolve.

Como resultado, crianças e jovens tornam-se incapazes de suprir suas próprias necessidades e administrar seus recursos, necessitando da intervenção de terceiros. Os direitos e responsabilidades visam promover o desenvolvimento integral do ser humano físico, mental, moral, espiritual e social, ou seja, tudo o que é necessário para uma vida saudável, plena e realizada.

Conjunto de direitos e obrigações, quanto à pessoa e bens do filho menor não emancipado, exercido, em igualdade de condições, por ambos os pais, para que possam desempenhar os encargos que a norma jurídica lhes impõe, tendo em vista o interesse e a proteção do filho (Diniz, 2012, p. 1.197)

O objetivo, por meio da instituição do poder parental, é assegurar a convivência e a participação dos membros da família, sendo o diálogo, a compreensão e o entendimento mútuo fundamentais. Por fim, o Estatuto da Criança e do Jovem regulamenta a questão da igualdade de poderes entre os pais:

Art. 21: O poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência.

Como já dito, o poder familiar é ordinariamente exercido pelos pais em conjunto, tanto em relação à pessoa dos filhos menores como também no tocante ao patrimônio de cada um deles.

Segundo Dias, Victória Mota de Moraes Quingosta; Braga, Alinne Nauane Espíndola (2021) a inexistência de uma relação afetiva entre os pais de uma criança não os isenta da responsabilidade partilhada de criar a criança. Esta cooperação é necessária para a criação, educação e formação das crianças como seres sociais, uma vez que um desequilíbrio nesta relação pode deixar as crianças em desarmonia social. Esta independência da relação conjugal entre os pais do exercício do poder familiar está refletida no art. 1.634 do Código Civil, que visa o melhor interesse das crianças e adolescentes.

Rosa (2020) compreende, assim, que bom senso e cooperação seriam sentimentos necessários em todas as etapas de criação dos filhos e, caso eles não estejam presentes, o Judiciário – uma vez chamado para interferir na ótica privada – deve resguardar esses anseios em prol daqueles que são titulares de proteção integral. Mota de

Morais Quingosta (2021): Compreende-se por tanto que a intervenção do Estado a partir da prolação de sentença declaratória de Guarda Compartilhada ratifica que o bem-estar da criança deve ser assegurado por todos os envolvidos na relação familiar.

Guarda

Para compreender o instituto guarda, é fundamental examinar minuciosamente sua formação histórica e os fundamentos que a moldaram. Esse quadro conceitual permite analisar suas diversas formas e entender como esse instrumento jurídico foi aprimorado ao longo do tempo para atender às necessidades de proteção e cuidado de crianças e jovens.

Ante os ditames do Código Civil de 1916, na ocasião em que o casamento não era mais viável, este, não se dissolvia pelo divórcio, porém poderia se encerrar por ocasião da morte, anulação ou nulidade ocorrendo o desquite. Nesse momento, buscava-se encontrar entre os cônjuges o que era tido por culpado da dissolução do casamento e a este não lhe poderia ser atribuída a guarda dos filhos, entregando-os como uma espécie de prêmio ou recompensa ao cônjuge “inocente” ainda, na ocasião de ambos os pais serem considerados culpados, após verificação da não ocorrência de prejuízo em face dos menores, este poderiam permanecer com a mãe.

Posteriormente, este panorama se modificou com a amplificação constitucional do princípio da igualdade, que por sua vez, assegurou os mesmos direitos e deveres relacionados à sociedade conjugal de forma a modificar o modo como homem e mulher exerceriam o poder familiar.

O Código Civil de 2002 veio dar a praticidade que se buscava ao princípio da isonomia entre homens e mulheres, e a luz do que estamos a tratar no presente trabalho, em especial na substituição da expressão “pátrio poder” por “poder familiar” conforme já mencionamos em momento anterior.

Desta maneira o Estatuto da Criança e do Adolescente também foi de grande eficácia, ao dar uma prioridade à criança e ao adolescente no sentido de transformá-los em sujeitos de direitos e destacando os direitos fundamentais a eles relacionados. Até este dado momento, em ocasião da ruptura conjugal, a lei impunha que a guarda deveria ser deferida em favor de apenas uma das partes, e isto, normalmente se dava em favor da mãe. Esta guarda era definida como guarda unipessoal, e ao outro (não detentor) lhe era definido o regime de visitação (DIAS, 2010, p. 428).

Deste modo, a guarda constitui-se do direito de ter a custódia física do menor junto a si, lhe fixando a residência, prestando assistência e sendo uma característica do poder familiar, este por sua vez, o poder familiar, é importante destacar, se mantém também a favor de quem não é o guardião. Vejamos:

“A guarda tão apenas identifica quem tem o filho em sua companhia, diante da inexistência ou dissolução da sociedade afetiva dos pais, permanecendo intacta a autoridade parental e a guarda jurídica do artigo 1.589 do Código Civil, que é representada pelo direito de o pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poder/dever de visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação (Madaleno, 2018, p. 564)”.

É importante destacar que frequentemente se confunde poder familiar com guarda. Embora esses conceitos estejam interligados, eles têm definições distintas. A guarda refere-se à proteção e supervisão do filho menor, realizada por quem detém sua

custódia. Em contrapartida, o poder familiar, conforme discutido na primeira parte deste trabalho, diz respeito ao conjunto de direitos e obrigações que os pais têm em relação a seus filhos enquanto estes são menores. Dessa forma, a ausência da guarda não implica na perda do poder familiar, que só pode ser extinto nas situações determinadas pela legislação.

Tipos de Guarda: Guarda Alternada, Guarda Compartilhada, Guarda Unilateral

Rodrigues (2014), o conceito e até a aplicação da guarda compartilhada são bastante confundidos com o instituto da guarda alternada, algo que é prejudicial àquela, pois a modelo de guarda alternada recebe muitas críticas pelo nosso ordenamento jurídico e, por consequência, não foi inserido na legislação brasileira.

A grande desaprovação relacionada à guarda alternada é quanto à pluralidade de lares a que a criança estará sujeita. Neste sistema, os filhos se revezarão entre as residências de seus genitores, conforme o tempo determinado por eles, podendo ser esta alternância diária, semanal, mensal, semestral ou até mesmo anual.

No entanto, este revezamento causa instabilidade aos filhos, por resultar na perda da rotina da criança/adolescente, além dos grandiosos esforços prestados por eles para se adaptarem a esta situação. Para Rodrigues (2014) a guarda alternada acaba por tutelar apenas os interesses dos pais, pois implica em exercício unilateral do poder familiar durante os períodos por eles determinados. Esta situação promove verdadeira divisão do menor, que convive cada tempo com um dos genitores em casas diferentes.

Tal situação impede que as crianças criem laços afetivos e emocionais com seus pais, pois quando se adaptam à convivência com um dos genitores, a guarda é transferida ao outro e vice-versa.

A este respeito, afirma Ana Carolina Silveira Akael:

Com efeito, não nos parece saudável criar uma situação de “pingue- pongue” que impede que as crianças criem laços afetivos e emocionais com seus pais, pois, quando se adapta a convivência com um dos genitores, a guarda é transferida ao outro vice-versa. É necessário que o menor se sinta protegido, convivendo numa relação segura e estável, habitando um lar certo e determinado, o que não é possível no exercício da guarda alternada. Creemos que a alternância entre lares e guardiões impede que ocorra a consolidação dos hábitos diários, da própria rotina existente nos ambientes familiares e dos valores daí decorrentes, tão importantes para a vida e desenvolvimento da prole. (Akael, 2009, P.94)

Diferente à guarda alternada, o instituto da guarda compartilhada, não há modificação de lares, assim, o menor possuirá uma residência fixa, podendo ser a casa do pai ou da mãe, a critério deles e também da criança. Dessa maneira, os filhos poderão estabelecer sua rotina sem necessidade de constantes mudanças e adaptações exigidas pela guarda alternada.

Ainda neste espeque Rodrigues (2014), o diferencial da guarda compartilhada é quanto à responsabilidade dos pais. Estes agirão de forma conjunta a fim de tomar as melhores decisões sobre a vida de seus filhos, lembrando que tudo o que for referente à prole deverá passar pelo consentimento de ambos os genitores.

Conforme já destacado, observa-se na prática forense uma frequente confusão entre os conceitos de guarda alternada e guarda compartilhada, equívoco que pode ser claramente percebido no julgado a seguir:

ALTERNADA – INADIMISSÍVEL – PREJUÍZO À FORMAÇÃO DO

MENOR – A guarda compartilhada pressupõe a existência de diálogo e consenso entre os genitores sobre a educação do menor. Além disso, guarda compartilhada torna-se utopia quando os pais residem em cidades distintas, pois aludido instituto visa à participação dos genitores no cotidiano do menor, dividindo direitos e obrigações oriundas da guarda. O instituto da guarda alternada não é admissível em nosso direito, porque afronta o princípio basilar do bem-estar do menor, uma vez que compromete a formação da criança, em virtude da instabilidade de seu cotidiano. Recurso desprovido. (Ac. 3.^a Câm. Civ. do TJMG, na Ap. Civ. 1.0000.00.328063-3/000, j. 11-09-03).

Observa-se, pelo julgamento acima transcrito, o embaraço feito entre uma modalidade de guarda e outra, pois seria inviável a guarda alternada quando os pais moram distantes um do outro. Destarte Rodrigues (2014), quanto à guarda compartilhada, este não é um fator impeditivo, sendo possível que os genitores mantenham uma boa relação quanto à criação de seus filhos.

Além disso, sempre que admissível, os pais ou mães que não residam com seus filhos poderão estar fisicamente próximos da sua prole.

Nesse sentido, Sigismundo Contijo aduz que: Prejudicial para os filhos é a guarda compartilhada entre os pais separados. Esta resulta em verdadeiras tragédias, como tenho vivenciado ao participar, nas instâncias superiores, de separações judiciais oriundas de várias comarcas, em que foi praticada aquela heresia que transforma filhos em iô-iôs, ora com a mãe, ora com o pai. Em todos os processos ressaltam os grandes prejuízos dos menores, perdendo o referencial de “lar”, sua perplexidade no conflito das orientações diferenciadas no meio materno e no paterno. Não é preciso ser psicólogo ou psicanalista para concluir que, acordo envolvendo a guarda compartilhada dos filhos, não é recomendável. (CONTIJO, 2008, p.59).

Acredita-se que esta confusão mencionada seja uma das causas impeditivas para que a guarda compartilhada possa ser aplicada de forma mais ampla.

Por fim, é importante conversar sobre a tutela unilateral, que é quando apenas um dos pais ou quem o substitui fica responsável pela criança. Nesse caso, esse responsável toma todas as decisões sobre a vida do menino ou da menina, enquanto o outro genitor acompanha e supervisiona essas escolhas. Esse tipo de guarda pode oferecer mais segurança para a criança ou o adolescente, especialmente em situações onde ela não se sente confortável com um dos pais e prefere ficar sob os cuidados de apenas um, por ter mais afinidade, por se sentir melhor tratado ou por se sentir mais segura em um ambiente específico.

Lembrando que, em determinados casos esse tipo de tutela não corresponde as melhores expectativas, já que dependendo do problema, o menor pode acabar ficando com um genitor que não deseja. Entretanto, é importante sempre que a justiça ouça a opinião do menor, já que o mesmo possui experiências de vida com ambos, e tem um julgamento preparado e analisado por si próprio.

Guarda Compartilhada: Vantagens e Desvantagens.

No âmbito da guarda compartilhada possuem algumas vantagens e desvantagens, devendo-se considerar em primazia o melhor interesse da criança/adolescente.

A guarda compartilhada, na visão de Fontes (2009, p. 83) tem como objetivo manter, após a ruptura do casal conjugal, “o exercício comum da autoridade parental, reservando a cada um dos genitores o direito de participar das decisões importantes de seus filhos”. E responsabiliza que ambos os genitores participam de forma contínua na vida nos filhos,

ressaltando uma maior participação dos pais separados na rotina dos filhos, como afirmava Quintas (2010), e faz os filhos perceberem que os pais são capazes, preocupam-se com eles, cuidam deles, amam-nos. Além disso, evita, ou pelo menos reduz, a ansiedade dos filhos em saber com qual dos pais irão viver, e reduz periodicamente essa instabilidade na vida dos filhos.

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou projeto que obriga os magistrados a concederem a guarda compartilhada quando houver divergência entre os genitores, quando ambos estiverem aptos a exercer o poder familiar, destaca-se jurisprudência que fomenta a questão em foco:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. CONSENSO. NECESSIDADE. ALTERNÂNCIA DE RESIDÊNCIA DO MENOR. POSSIBILIDADE. 1. A guarda compartilhada busca a plena proteção do melhor interesse dos filhos, pois reflete, com muito mais acuidade, a realidade da organização social atual que caminha para o fim das rígidas divisões de papéis sociais definidas pelo gênero dos pais. 2. A guarda compartilhada é o ideal a ser buscado no exercício do Poder Familiar entre pais separados, mesmo que demandem deles reestruturações, concessões e adequações diversas, para que seus filhos possam usufruir, durante sua formação, do ideal psicológico de duplo referencial. 3. Apesar de a separação ou do divórcio usualmente coincidirem com o ápice do distanciamento do antigo casal e com a maior evidenciação das diferenças existentes, o melhor interesse do menor, ainda assim, dita a aplicação da guarda compartilhada como regra, mesmo na hipótese de ausência de consenso. 4. Além disso, a inviabilidade da guarda compartilhada, por ausência de consenso, faria prevalecer o exercício de uma potestade inexistente por um dos pais. E diz-se inexistente, porque contrária ao escopo do Poder Familiar que existe para a proteção da prole. 5. Em consequência disso, a imposição judicial das atribuições de cada um dos pais, e o período de convivência da criança sob guarda compartilhada, quando não houver consenso, é medida extrema, porém necessária à implementação dessa nova visão, para que não se faça do texto legal, letra morta. 6. A guarda compartilhada deve ser tida como regra, e a custódia física conjunta - sempre que possível - como sua efetiva expressão. 7. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1428596 RS 2013/0376172-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/06/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2014).

Destarte, a referida modalidade de guarda é a possibilidade de os pais permanecerem tomando decisões em conjunto em relação a vida dos filhos e ainda se promove a boa convivência no cotidiano entre pais e filhos e também entre os próprios genitores, um para com o outro, harmonizando com isso o convívio no seio familiar.

De acordo com Motta (2006), a guarda compartilhada ajuda os pais a se envolverem mais nas responsabilidades relacionadas ao poder familiar, além de fortalecerem os direitos que esse poder lhes dá. É importante que os filhos tenham a compreensão de que pai e mãe são igualmente importantes, independentemente da idade deles. Além disso, as relações entre pais e filhos devem ser preservadas para garantir o desenvolvimento saudável, tanto físico quanto emocional, das crianças e adolescentes.

Nesse contexto, Madaleno (2011) menciona que uma das principais vantagens da guarda compartilhada é o direito da criança se relacionar com seus dois pais, reduzindo conflitos entre ex consortes ou companheiros, ao eliminar uma disputa entre ganhador e perdedor, e repartir essa difícil e complicada tarefa que têm os pais de criar seus filhos.

Segundo Silva (2012), as mães que compartilham a guarda dos filhos com os ex-companheiros são mais satisfeitas, de um modo geral, tendo em vista poderem dividir os encargos da prole e dedicar maior tempo às suas atividades profissionais, sabendo que

os filhos estão em resguardo com os pais, enquanto estes, por sua vez, se sentem menos pressionados com o único encargo que lhes restava na guarda única, qual seja, o de prover os filhos.

Segundo a psicologia, Dolto (1989, p. 29) destaca que a criança tem o direito de conviver com ambos os pais e não deve ser colocada na situação de ter que escolher um deles, pois isso pode gerar culpa e sobrecarregar emocionalmente o outro responsável.

Como vantagens da guarda compartilhada, Gama (2008) leciona que há maior intercâmbio de papéis entre o homem e a mulher, aumenta a disponibilidade para os filhos, incentiva o adimplemento da pensão alimentícia, aumenta o grau de cooperação, de comunicação e de confiança entre os pais separados na educação dos filhos.

Segundo Silva (2012, p. 104), existem comprovações de que “o desenvolvimento psicoemocional das crianças que desfrutam da guarda compartilhada é de grau mais elevado do que o daquelas que ficam a maior parte do tempo com um só dos genitores. São elas mais calmas e pacientes”.

Desse modo, finalmente, sem dúvida, o maior argumento contrário à guarda compartilhada, apontado por Silva (2012, p. 162), é a questão de que, na prática, “a guarda conjunta só funciona quando pais e mães se entendem”. E, segundo o autor, os opositores à guarda compartilhada, além de advogados e magistrados ainda veem a tese do compartilhamento com desconfiança, pois entendem que “esse tipo de guarda dividirá o mundo das crianças, principalmente quando os pais não morrem de amores, mas de ódio, um pelo outro”.

Contempla-se na opinião dos autores acima estudados, que a guarda compartilhada apresenta maiores vantagens do que desvantagens, sendo a que se configura como excelente especificidade de guarda, devendo ser aplicada sempre que não houver restrições.

Alienação Parental

A Alienação Parental para também conhecida como “implantação de falsas memórias”, surge comumente durante as disputas pela guarda dos filhos, decorrente da ruptura da vida conjugal (ULLMANN, 2009, p.30). Logo, mesmo que a relação dos pais não esteja mais estabelecida na forma de uma família constituída, ou mesmo jamais tenha se constituído, tendo como principais alicerces os laços de afetividade, de respeito, de considerações mútuas, devem se manter o convívio estável entre os pais e os filhos.

No ano de 2010, foi criada a Lei nº 12.138/2010, que trata da Alienação Parental e aplica sanções para os alienantes.

O art. 2º, caput, da Lei conceitua a Alienação Parental da seguinte forma:

Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.

Conforme dispõe o artigo acima transcrito, o ato de alienação parental pode ser cometido por qualquer um dos genitores, bem como por qualquer outra pessoa que detenha a guarda da criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância.

Nesse sentido, conforme defendido por Gardner e, posteriormente, também por autores da área do direito, a alienação parental decorreria das disputas pela guarda dos filhos. Conforme Madaleno e Madaleno (2015):

A síndrome geralmente tem seu início a partir das disputas judiciais pela guarda dos filhos, uma vez que os processos de separação em geral tendem a despertar sentimentos de traição, rejeição, abandono e angústia – quando surge o medo de não ter mais valor para o outro.

Embora qualquer dos genitores possa praticar alienação parental para com o filho, é bastante frequente que o alienante seja o genitor guardião, que se encontra em proveito ao genitor que possui apenas o direito de visitas.

Assim, ilustra Maria Berenice Dias (2014): O filho é convencido da existência de um fato e levado a repetir o que lhe é afirmado como tendo realmente acontecido. Nem sempre a criança consegue discernir que está sendo manipulada e acaba acreditando naquilo que lhes foi dito de forma insistente e repetida. Com o tempo, nem a mãe consegue distinguir a diferença entre verdade e mentira. A sua verdade passa a ser verdade para o filho, que vive com falsas personagens de uma falsa existência, implantando-se, assim, falsas memórias.

Guarda compartilhada e a possibilidade de coibir a alienação parental nas relações familiares

Com a Lei nº 13.058 de 22 de dezembro de 2014, que alterou a redação dos artigos 1.583, 1.584, 1.585 e 1.634 do Código Civil, estabeleceu o significado de guarda compartilhada e dispôs sobre sua aplicação, transmitiu a guarda compartilhada da esfera de possibilidade à de aplicação obrigatória. Finalmente, a vida dos filhos poderá ser, na prática, compartilhada pelos genitores

Segundo pesquisa a guarda compartilhada é um importante mecanismo capaz de proteger a criança e o adolescente dos possíveis prejuízos decorrentes da guarda unilateral, evitando-se, por consequência a alienação psicológica da criança (Neto, 2009, p. 38/48).

Sim, a guarda compartilhada representa um instrumento jurídico eficaz para combater a alienação parental, na medida em que assegura a convivência equilibrada com ambos os genitores, reduzindo assim as oportunidades de manipulação afetiva e fortalecendo os vínculos familiares.

No direito brasileiro o instituto da guarda compartilhada ganhou espaço quando do surgimento de situações em que não caberia tão somente a guarda unilateral, sendo relatada pelas equipes multidisciplinares a necessidade de serem inseridos tanto o pai e a mãe dentro do contexto de criação da criança.

Apesar das relevantes modificações legislativas, a Lei nº 13.058 de 2014 não é um manual da guarda compartilhada. Ou seja, é na prática que os pais poderão decidir qual será a melhor forma de compartilhar a vida de seus filhos.

Em 26 de agosto de 2010 foi sancionada a Lei nº 12.318, que dispõe sobre a alienação parental. O conceito legal é disposto no artigo 2º da lei supracitada:

Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que 6 tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.

Dessa forma, a possibilidade de partilhar a guarda surge em compasso com a possibilidade de se coibir cada vez mais a síndrome de alienação parental no seio das famílias, cujos pais se separaram de forma traumática.

Para Sobral (2010) o Princípio do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente possui *status* de direito fundamental, e, assim sendo, deve ser necessariamente observado pela sociedade como um todo, incluindo-se aí o Estado, os pais, a família, os magistrados, os professores, enfim, as pessoas em geral. Se tratando de filiação, deve-se dar valor aos interesses da criança e do adolescente de forma a favorecer sua realização pessoal, veja julgado nesse sentido:

"1. A guarda tem por objetivo preservar os interesses do menor em seus aspectos patrimoniais, morais e psicológicos necessários ao seu desenvolvimento como indivíduo. 2. Em questões envolvendo a guarda e responsabilidade de menores, o julgador deverá preservar os interesses do infante. 3. Segundo o preceptivo inserto no § 2º do art. 1.584 do Código Civil "quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor". 4. A guarda compartilhada passou a ser a regra no ordenamento jurídico pátrio. É compreendida, sim, como a modalidade que melhor atende aos interesses da criança, exatamente por possibilitar a convivência dos filhos com ambos os pais e, além disso garantir o exercício da autoridade parental e a responsabilização conjunta dos dois genitores na criação da prole comum (art. 1.583, § 1º). Não tem lugar, porém, quando um genitor declarar que não deseja a guarda ou esteja inapto ao exercício do poder familiar."

Acórdão 1619454, 07138739620208070020, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022.

Os direitos fundamentais que são elencados no artigo 227 da CF e regulamentados pelo ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90), são direitos fundamentais especiais e certo que em razão da condição especial atribuída às pessoas em estado de vulnerabilidade como é a criança e o adolescente, ou seja, por tratar-se de pessoa em peculiar condição de desenvolvimento da personalidade.

Contudo, os direitos humanos e fundamentais da criança e do adolescente estão vinculados ao sistema da proteção integral que impõe à família, à sociedade e ao Estado (trilogia da proteção integral), que todas ações e decisões levem em conta o melhor e superior interesse da criança e do adolescente, pessoas em peculiar condição de desenvolvimento físico, psíquico, moral, social e espiritual

Pela importância, vale lembrar que a genitora que aliena e influencia o filho a ter uma imagem distorcida do pai, não admite a alienação parental, porque no seu entender, em verdade, está apenas agindo de forma a proteger seu filho de um indivíduo potencialmente ruim. Há de se alertar, que independente da intenção da mãe que comete a alienação parental, esta causa sérios e perigosos prejuízos psicológicos para a criança, que será privada da convivência com seu genitor, deixarão de viver sentimentos bom, afetuosos, chegando a atingir até mesmo o genitor, os avós, o alcance dos prejuízos causados pela alienação é bastante amplo.

Por isso, o autor supra vê-se a importância de se aplicar a guarda compartilhada de forma preferencial, aplicando a guarda unilateral apenas quando há alguma impossibilidade, como forma de inibir a síndrome da alienação parental, e garantir o superior interesse da criança.

O princípio da afetividade é o que fundamenta a formação da entidade familiar, à medida que, atualmente o núcleo familiar não é mais composto apenas por laços biológicos, como no modelo patriarcal. Nos tempos atuais, a família se mantém através do afeto e não por uma dependência econômica como no século XIX, reconhecendo, assim, o vínculo sócioafetivo (SILVA, 2017). Como é de entendimento do ex-ministro do

Superior Tribunal de Justiça, Luís Felipe Salomão:

O que deve balizar o conceito de “ família” é, sobretudo, o princípio da afetividade, que fundamenta o direito de família na estabilidade das relações socioafetivas e na comunhão de vida, com primazia sobre as considerações de caráter patrimonial ou biológico. (apud SILVA, 2017).

É muito delicada a situação da família onde ocorre a síndrome da alienação parental, motivada por um possível desafeto entre os pais que usam os filhos como meio de se vingar do ex-companheiro, causando em verdade, perigo da confusão na cabeça da criança, que pode ser acometida por danos psicológicos irreversíveis.

Para os genitores alienados, rejeitados por seu filho, as consequências da síndrome da alienação parental são também bastante devastadoras e pode trazer também graves prejuízos como depressão, baixa estima, tristeza, cismas e até violência moral (NETTO, 2009).

CONCLUSÃO

A análise realizada ao longo deste trabalho permite afirmar de forma clara que a guarda compartilhada se apresenta como um instrumento viável e eficaz para prevenir e reduzir práticas de alienação parental, garantindo à criança e ao adolescente o pleno exercício de seus direitos fundamentais à convivência familiar e ao desenvolvimento saudável.

A introdução dessa modalidade no ordenamento jurídico brasileiro, por meio da Lei nº 13.058/2014, representa um avanço significativo na proteção da infância e da juventude, ao privilegiar a corresponsabilidade parental e concretizar o princípio do melhor interesse da criança, consagrado no art. 227 da Constituição Federal. Aliada à Lei nº 12.318/2010 que dispõe sobre a alienação parental, a guarda compartilhada busca preservar o equilíbrio emocional dos filhos e impedir a concentração exclusiva de poder parental em um dos genitores, situação que frequentemente propicia práticas alienadoras.

Importa ressaltar que, embora não elimine totalmente a possibilidade de alienação parental, a guarda compartilhada minimiza de forma considerável a ocorrência dessa prática, pois estimula a convivência equilibrada com ambos os pais, reduzindo o espaço para manipulação psicológica e fortalecendo vínculos afetivos.

Diante disso, defende-se a necessidade de priorizar a guarda compartilhada sempre que possível, aliada a ações de conscientização dos genitores e ao fortalecimento da atuação interdisciplinar entre operadores do Direito e profissionais da Psicologia e do Serviço Social. Somente com uma aplicação efetiva e não meramente formal desse instituto, será possível garantir de maneira concreta a proteção integral da criança e do adolescente, preservando seus vínculos familiares e assegurando um ambiente saudável para seu pleno desenvolvimento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

RAMOS, Victória Renata Rocha. **"Guarda compartilhada x Alienação parental."** Simpósio de Pesquisa em Direito (2023).

DIAS, Victória Mota de Moraes Quingosta; BRAGA, Alinne Nauane Espíndola. **O exercício do poder familiar na guarda compartilhada.** Revista Científica Multidisciplinar do CEAP, v. 3, n. 2, p. 9-9, 2021.

ALVES, Leonardo Barreto Moreira. A guarda compartilhada e a Lei n. 11.698/2008. **Revista IOB de Direito de Família.** ano IX. n. 51. Porto Alegre: Síntese, dez-jan 2009, p. 102.

____. Art. 1.630, Código Civil, “Os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores.”
DINIZ, Maria Helena. **Curso de direito civil brasileiro: direito de família.** v.5. 25. ed.
São Paulo: Saraiva, 2010, p. 564

____. Art. 21, do **Estatuto da Criança e do Adolescente**: O pátrio poder será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurando a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência.

CHEMIN, Beatris Francisca **Manual da Univates para trabalhos acadêmicos: planejamento, elaboração e apresentação** / Beatris Francisca Chemin. - 4. ed. -- Lajeado: Editora Univates, 2020.

CONTIJO, Sigismundo. Guarda de filhos. **PaiLegal**, 22 de mai. 2003. Disponível em <<http://www.pailegal.net/forum/viewtopic.php?t=756>>. Acesso em: 20 mai. 2014.

DIAS, Maria Berenice. Síndrome da alienação parental, o que é isso?. **Jus Navigandi**, Disponível em: <<http://jus.com.br/artigos/8690>>. Acesso em: 19 mai. 2014.

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: direito de família. v. 5, 29 ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 634.

FONSECA, Priscila M. P. Corrêa da. Síndrome da alienação parental. **Revista Brasileira de Direito de Família.** v. 8, n. 40, fev/mar. 2007.

GARDNER, Richard. O DSM-IV tem equivalente para o diagnóstico de síndrome de alienação parental (SAP)? Trad. Rita Rafaeli. **SAP**, 2002. Disponível em: <<http://www.alienacaoparental.com.br/textos-sobre-sap-1/o-dsm-iv-tem-equivalente>>. Acesso em: 19 mai. 2014.

ROSA, C. P. **Direito de Família Contemporâneo.** 7. Ed., ver., atual. e ampl. Salvador: Editora Juspodivm, 2020. SIERRA, V.M. Família: teorias e debates. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 9.

RODRIGUES, E.E.; ALVARENGA, M. A. De F. P. **GUARDA COMPARTILHADA: um caminho para inibir a alienação parental?**. Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 320–339, 2014.

MADALENO, Ana Carolina Carpes; MADALENO, Rolf. Síndrome da alienação parental: a importância de sua detecção com seus aspectos legais e processuais. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 41

MADALENO, Rafael; MADALENO, Rolf. Guarda Compartilhada: física e jurídica. 2 ed. . São Paulo: **Revista dos Tribunais**, 2016, p. 24

MINAS GERAIS. **Tribunal de Justiça de Minas Gerais.** AC 1.0000.00.328063-3/000. Rel. Des. Lamberto Sant’Anna. Data da publicação 24 out. 2003.

MOTTA, Maria Antonieta Pisano. Compartilhando a guarda no consenso e no litígio. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (coord.). **Anais do IV Congresso Brasileiro de Direito de Família.** Família e dignidade humana. Belo Horizonte: IBDFAM, 2006, p. 591-602.

NETO, Caetano Lagrasta. Parentes: Guardar e Alienar. In: **Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões**. N° 11. Porto Alegre: Magister ; Belo Horizonte: IBDFAM, 2009, p. 38-48.

QUINTAS, Maria Manoela Rocha de Albuquerque. **Guarda compartilhada**: de acordo com a Lei nº 11.698/08. Rio de Janeiro: Forense, 2010.

SILVA, Ana Maria Milano. **A Lei sobre guarda compartilhada**. 3. ed. Leme, São Paulo, J. M. Mizuno, 2012.

SOBRAL, Mariana Andrade. Princípios constitucionais e as relações jurídicas familiares. **Âmbito Jurídico**, Rio Grande, XIII, n. 81, out 2010. Disponível em: http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8400. Acesso em: 30 abr. 2020.